

JISMONIY TARBIYA VA SPORTNING TARBIYAVIY JIHLTLARI

Ismoilov Yoqubjon Qo‘chqarboyevich

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti

Namozov Baxodir Kuchkorovich

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15090832>

***Annotatsiya.** Jamiyatimizda sog‘lom turmush tarzini shakllantirish, aholining ayniqsa yosh avlodning jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug‘ullanishi uchun zamon talablariga mos shart – sharoitlar yaratish, sport musobaqalari orqali yoshlarda o‘z irodasi, kuchi, mardlik va vatanparvarlik, ona Vatanga sadoqat tuyg‘ularini kamol toptirish, shuningdek, yoshlar orasidan iqtidorli talaba – sportchilarni saralab olish ishlarini tizimli takomillashtirish hamda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirishga yo‘naltirilgan keng ko‘lamli ishlarni amalga oshirishdan iborat. Shuning uchun aholining salomatligini mustahkamlash, talaba – yoshlarning jismoniy baquvvat, botir insonlar qilib tarbiyalashda jismoniy tarbiya va sport muhim o‘rin egallaydi.*

***Kalit so‘zlar:** jismoniy tarbiya, sport, ta‘lim-tarbiya, mudofaa, o‘quvchi yoshlar, sport sinovlari, madaniyat.*

Jismoniy tarbiya va sportda tarbiyaviy jihatlari qadimdan ma‘lum. Olib borilayotgan tub islohotlar, ayniqsa ta‘lim-tarbiya, kasb-hunarga tayyorlash, milliy g‘oya va mafkura bilan yoshlarni qurollantirish, Vatanga sadoqat his-tuyg‘ularini tarbiyalash shu kunning dolzarb vazifalari hisoblanadi. Bu vazifalarni hal qilish, ularning yechimini topish, ayniqsa barkamol avlodni tarbiyalab yetishtirishda jismoniy tarbiya va sport muhim o‘rinlardan birini egallamoqda. Aholining salomatligini yaxshilash, o‘quvchi-yoshlarning jismoniy barkamolligini ta‘minlash, ularni mehnat va mudofaa ishlariga layoqatli qilib tarbiyalashda jismoniy tarbiyaning ko‘p tarmoqli va ko‘lami keng, chuqur bo‘lgan tarbiyaviy va pedagogik imkoniyatlaridan maqsadli foydalanishda jiddiy kamchiliklar mavjud. Buni quyidagilardan ko‘rishimiz mumkin:

- Xalqimizda milliy ma‘naviyat va ma‘rifat, madaniyat chuqur ildiz otgan. Ularning negizida milliy o‘yinlar, sport turlari o‘ziga xos ijtimoiy-tarbiyaviy jarayonlar mujassamlashgan. Lekin xalq milliy o‘yinlari turli marakalar, to‘ylar, bayramlar va sport musobaqalarining tarkibiga chuqurroq kirib ommalashishi ancha sust darajada;

- Xotin-qizlar jamiyatimiz, davlat va oilaning tengi yo‘q tayanchi hisoblanadi. Ular faqat farzandlarni parvarishlash, tarbiyalash bilangina band bo‘lmaydi. Balki oila baxti, sog‘lom turmush tarzini yaratuvchilardir;

- Mustaqillik tufayli ko‘pchilik ayollar ta‘lim, tibbiyot, savdo, madaniyat, aloqa, iqtisod-moliya va xalq xo‘jaligining boshqa sohalarida ham (sanoat, qurilish, qishloq va suv xo‘jaligi, turli yo‘nalishlardagi fermerlik va h.k.) fidokorona mehnat qilayotganlar kun sayin ortib bormoqda;

- Oilada faqat bolalar tarbiyasi bilan shug‘ullanuvchi ayollar ham kam emas. Ular avvalo o‘zlarining salomatligi uchun jismoniy tarbiya vositalari bilan shug‘ullanishi lozim. Shuningdek yosh farzandlarni sog‘lom qilib o‘stirishda jismoniy mashqlar, o‘yinlar, tabiatning sog‘lomlashtiruvchi kuchlari (suv, havo, quyosh) hamda gigienik omillardan maqsadli foydalanish yo‘llarini yaxshi bilishlari kerak. Ammo hamma onalar ham bu jarayonga to‘la etibor beradi,

jismoniy tarbiyaning mohiyatini yaxshi biladi deb bo‘lmaydi. Albatta buning u yoki bu sabablari bor;

- Mutaxassislar tomonidan puxta ishlab chiqilgan va mutasaddi sport tashkilotlarining sinovidan o‘tgan, muhimi esa davlat idoralari tomonidan tasdiqlangan tadbiriy ishlar, dasturlar ko‘p. Ular orasida aholini sog‘lomlashtirish, jismonan chiniqtirishga qaratilgan maxsus sport sinovlari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Boshida ta‘kidlanganidek, maxsus sport sinovlari bo‘yicha turli musoboqalarni to‘la bajaruvchilar soni o‘quvchi-ishchi yoshlar va talabalar o‘rtasida unchalik yuqori emas;

- E‘tirof etish lozimki, maxsus sinovlarning yugurish (kross), sakrash, turnikda tortinish kabi ba‘zi me‘yoriy talablari bo‘yicha o‘tkazilayotgan musoboqalarda o‘quvchi-yoshlar va talabalarning 50-60 foizi, ishchi-mehnatkashlarning 25-30 foizi ishtirok etmoqda. Bu ko‘rsatkichlar ma‘lum darajada ijobiy bo‘lsada, lekin maxsus testlar nizomiga to‘la javob bera olmaydi;

- Ko‘pchilik aholi istiqomat joylarida (mahalla, ko‘p qavatli uylar, qishloqlar) maxsus sport sinovlariga tayyorgarlik ishlari olib borilmaydi, tegishli shart-sharoitlar (mutasaddi xodim, inshootlar, jihozlar, reja) yaratilmayapti. Bu esa jismoniy tarbiya va sportdagi o‘ta murakkab, o‘z navbatida esa dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Ko‘rsatib o‘tilgan muammolarning asosiy qismi maxsus salomatlik sport sinovlari va ularni qabul qilish bilan bog‘liq. Sport sinovlarini amaliyotga tatbiq etish ishlarining boshlanganiga o‘n yildan oshdi. Shunga qaramasdan bu jarayonga salbiy ta‘sir etayotgan, qandaydir ilmiy va uslubiy asosga ega bo‘lmagan bir mexanizm mavjud. Bu sport sinovlari bo‘yicha ishlarni tashkil qilish bilan bog‘liq. Yosh bo‘limlari bo‘yicha sinovlar 8-9 tagacha yetadi. Ularni bir vaqtda qabul qilib bo‘lmaydi. Ular bir vaqtda qabul qilinmasa salomatlik, mehnat va mudofaa uchun zarur bo‘lgan jismoniy tayyorgarlikni aks ettirmaydi. Natijada jismoniy tayyorgarlik haqida ishonchsiz ma‘lumot yuzaga kelib qoladi. Sport sinovlari nazariyasiga ko‘ra sinov-nazorat mashqlari bir kunda, ketma-ket qabul qilinishi kerak. Faqat shundagina jismoniy tayyorgarlikning haqiqiy darajasi ma‘lum bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Хусейн, Ш., Косимов, У., Намозов, Б., & Ашмуродов, К. (2018). РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗАХ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (4-6), 112-116.
2. Намозов, Б. К., & Муратов, М. Ш. (2021). ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ. In *Актуальные аспекты медицинской деятельности* (pp. 312-316).
3. Khusainov Shamshidin Yalgashevich, Namozov Bahodir Kuchkarovich, & Eshmurodov Qodir Abriyevich. (2023). Research of Development of Physical Preparedness of University Youth. *Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences*, 2(11), 73–76. Retrieved from <https://procedia.online/index.php/philosophy/article/view/1136>
4. Khusainov Shamshidin Yalgashevich, Namozov Bahodir Kuchkarovich, & Eshmurodov Qodir Abriyevich,. (2023). The Importance of the Relationship of Different Types of Preparedness in Teaching-Technical and Tactical Actions of Students in

- Streetball. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 24, 19-21. Retrieved from <http://sjii.indexedresearch.org/index.php/sjii/article/view/991>
5. Khusainov Shamshidin Yalgashevich, Namozov Baxodir Kuchkarovich, & Eshmurodov Qodir Abriyevich. (2023). Use of Games and Relay Races in Teaching Gymnastics at the Department of Physical Education and Sport. *Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence*, 2(11), 44–47. Retrieved from <https://univerpubl.com/index.php/horizon/article/view/2770>
 6. Baxodir Kuchkarovich, N., & Qodir Abriyevich, E. . (2024). Health-Saving Technologies in Higher Educational Institutions As a Way to Preserve the Mental Health of Students. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 3(1), 593–596. Retrieved from <https://www.bjisrd.com/index.php/bjisrd/article/view/1492>
 7. Namozov Baxodir Kuchkorovich, & Eshmuradov Kodir Abriyevich. (2024). JISMONIY TARBIYA VA SPORT VOSITASI YORDAMIDA YOSHLARDA MILLIY G‘URUR TUYG‘USINI SHAKLLANTIRISH. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 2(1), 658–660. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/4103>
 8. Shamshidin Yalgashevich, K. ., & Baxodir Kuchkarovich, N. . (2024). Sports in the Life of Students Samarkand State Architectural and Construction University. *World Journal of Agriculture and Urbanization*, 3(1), 45–47. Retrieved from <https://wjau.academicjournal.io/index.php/main/article/view/145>
 9. Yalgashevich, K. S., Kuchkarovich, N. B., & Abriyevich, E. Q. (2023). Results of Therapeutic Physical Culture with Students with Significant Health Impairments. *JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE*, 2(2), 16-18.
 10. Namozov Bakhodir Kuchkorovich, Khusainov Shamshidin Yalgashevich, & Eshmuradov Kodir Abriyevich. (2024). THE ROLE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT IN THE EDUCATION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS. *Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies*, 3(11), 38-42. Retrieved from <https://econferenceseries.com/index.php/icmsss/article/view/6001>
 11. Namozov Bakhodir Kuchkorovich, Husainov Shamshidin Yalgashevich, & Eshmuradov Kodir Abriyevich. (2024). FORMING A SENSE OF NATIONAL PRIDE IN YOUTH USING PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS. *Proceedings of International Educators Conference*, 3(11), 8–12. Retrieved from <https://econferenceseries.com/index.php/iec/article/view/5985>
 12. Xusainov Shamshidin Yalgashevich, Namozov Baxodir Kuchkorovich, & Eshmuradov Kodir Abriyevich. (2024). MILLIY KURASHNING JISMONIY TARBIYA TIZIMIDA YOSHLARNI TARBIYALASHDA TUTGAN O‘RNI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 56(5), 29-33. <https://scientific-jl.org/index.php/obr/article/view/1921>
 13. Хусаинов Шамшидин Ялгашевич, Намозов Баходир Кучкарович, & Эшмуродов Кадир Абриевич. (2024). О ПОТРЕБНОСТИ В РЕГУЛЯРНЫХ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 56(5), 34-37. <https://scientific-jl.org/index.php/obr/article/view/1922>

14. Namozov Bahodir Kuchkorovich. (2024). JISMONIY TARBIYA VA SPORTNI BOSHQARISHNING PRINSIPLARI. *Ta'lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi*, 32(2), 166-170. <https://scientific-jl.org/index.php/tal/article/view/1860>
15. Шамсиддин Хусаинов, Баходир Намозов, Қодир Эшмуродов. (2018). ЗНАЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. *MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS*, 5(4), 49-52.
16. Намозов Баходир Кучкоревич, Хусаинов Шамсиддин Ялгашевич, Қосимов Убайдулло Қосимович. (2019). РОЛИ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ НАШЕГО КРАЯ В ЗДОРОВЫХ, ЗНАЮЩИХ, ОБРАЗОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ. *MODERN SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL*, 9, 175-178.
17. Баходир Кучкоревич Намозов, Шамшидин Ялгашевич Хусаинов, Музаффар Муратов. (2021). Физическая культура как эффективное средство в профилактике наркомании молодежи. *PROBLEMS OF BIOLOGY AND MEDICINE*, 1,1(126), 306-307.
18. Баходир Кучкоревич Намозов, Носирбек Кимёжон угли Хазраткулов, Музаффар Муратов. (2021). Спорт и физическая культура для всех и для каждого. *Гепатогастроэнтерологических исследований*, 2(1), 177-178.